

ESG HISOBOT TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI VA ISTIQBOLLARI

Sabirova Nodira

Toshkent Davlat Agrar Universiteti. Buxgalteriya
hisobi va audit kafedrasasi asistenti

Mamatova Odina

Toshkent Davlat Agrar universiteti. Birinchi bosqich
talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20116555>

Annotatsiya

Mazkur maqolada ESG (Environmental, Social, Governance) hisobot tizimining global iqtisodiyotdagi ahamiyati, uni rivojlantirishning zamonaviy tendensiyalari hamda istiqbollari tahlil qilinadi. Tadqiqotda xalqaro standartlar, korporativ shaffoflik, barqaror rivojlanish indikatorlari va raqamli texnologiyalar asosida ESG hisobotlarini takomillashtirish jarayonlari ilmiy yondashuvda o'rganilgan. Shu bilan birga, rivojlangan davlatlar tajribasi hamda investitsion muhitga ESG omillarining ta'siri statistik va tahliliy ma'lumotlar asosida yoritilgan. Maqolada ESG hisobot tizimini milliy iqtisodiyotga integratsiya qilishning ustuvor yo'nalishlari bo'yicha mualliflik xulosalari ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar:

ESG, barqaror rivojlanish, ijtimoiy indikatorlar, ESG hisobotlari, xalqaro standartlar, investitsion jozibadorlik, korporativ shaffoflik, raqamli transformatsiya.

Аннотация

В данной статье анализируются значение системы ESG-отчетности (Environmental, Social, Governance) в мировой экономике, современные тенденции её развития и перспективы совершенствования. В исследовании на основе научного подхода изучены процессы совершенствования ESG-отчетности с использованием международных стандартов, корпоративной прозрачности, индикаторов устойчивого развития и цифровых технологий. Наряду с этим, на основе статистических и аналитических данных освещён опыт развитых стран, а также влияние ESG-факторов на инвестиционную среду. В статье разработаны авторские выводы по приоритетным направлениям интеграции системы ESG-отчетности в национальную экономику.

Ключевые слова: ESG, устойчивое развитие, социальные индикаторы, ESG-отчетность, международные стандарты, инвестиционная привлекательность, корпоративная прозрачность, цифровая трансформация.

Abstract

This article analyzes the significance of the ESG (Environmental, Social, Governance) reporting system in the global economy, as well as modern development trends and future prospects for its improvement. The study

scientifically examines the processes of enhancing ESG reporting through international standards, corporate transparency, sustainable development indicators, and digital technologies. In addition, based on statistical and analytical data, the experience of developed countries and the impact of ESG factors on the investment environment are highlighted. The article also presents the author's conclusions on the priority directions for integrating the ESG reporting system into the national economy.

Keywords: ESG, sustainable development, social indicators, ESG reporting, international standards, investment attractiveness, corporate transparency, digital transform

Jahon iqtisodiyotida barqaror rivojlanish tamoyillarining ustuvor ahamiyat kasb etishi korporativ boshqaruv tizimida yangi yondashuvlarni shakllantirdi. Xususan, ekologik, ijtimoiy va boshqaruv omillarini o'zida mujassam etgan ESG (Environmental, Social, Governance) konsepsiyasi kompaniyalar faoliyatini baholashning muhim mezoniga aylandi. So'nggi yillarda xalqaro kapital bozorlarida investorlarning moliyaviy natijalardan tashqari korxonalarining ekologik mas'uliyati, ijtimoiy barqarorligi va korporativ shaffofligiga bo'lgan talabi keskin ortmoqda. Bloomberg ma'lumotlariga ko'ra, 2025-yilga kelib global ESG aktivlari hajmi 50 trillion AQSH dollaridan oshishi prognoz qilingan bo'lib, bu jahon investitsiyalarining muhim qismini tashkil etadi.

Bugungi kunda ESG hisobotlari nafaqat kompaniya faoliyatining ochiqligini ta'minlash, balki investitsion jozibadorlikni oshirish, risklarni kamaytirish va uzoq muddatli iqtisodiy barqarorlikka erishish vositasi sifatida ham qaralmoqda. Ayniqsa, Yevropa Ittifoqida Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) kabi standartlarning joriy etilishi korporativ hisobot tizimida sifat jihatdan yangi bosqichni boshlab berdi. Natijada kompaniyalardan moliyaviy ko'rsatkichlar bilan bir qatorda karbon chiqindilari, mehnat munosabatlari, gender tengligi va boshqaruv samaradorligi bo'yicha ham batafsil axborot taqdim etish talab qilinmoqda.

Raqamli transformatsiya jarayonlari ESG hisobot tizimining rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Sun'iy intellekt, Big Data va avtomatlashtirilgan monitoring texnologiyalari ESG indikatorlarini real vaqt rejimida baholash imkoniyatini kengaytirmoqda. Shu bilan birga, rivojlanayotgan mamlakatlarda yagona metodologiyaning yetarli shakllanmagani, ma'lumotlar shaffofligining pastligi hamda malakali mutaxassislar taqchilligi ESG tizimini joriy etishda muhim muammolardan biri bo'lib qolmoqda.

Mazkur maqolada ESG hisobot tizimining zamonaviy rivojlanish tendensiyalari, xalqaro tajriba va uning milliy iqtisodiyotdagi istiqbollari ilmiy-tahliliy yondashuv asosida tadqiq etiladi. Shuningdek, ESG hisobotlarini takomillashtirishning ustuvor yo'nalishlari va ularning investitsion muhitga ta'siri yuzasidan mualliflik qarashlari bayon etiladi.

Adabiyotlar tahlili

So'nggi yillarda O'zbekistonda ESG tamoyillari, korporativ boshqaruv va barqaror rivojlanish masalalariga bag'ishlangan ilmiy tadqiqotlar ko'lemi kengaymoqda. A.V. Vahobov o'z ilmiy ishlarida korporativ boshqaruvning investitsion muhit va iqtisodiy samaradorlikka ta'sirini tahlil qilib, kompaniyalarda shaffof boshqaruv mexanizmlarini joriy etish zarurligini asoslaydi [1]. B.B. Berkinov tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda esa yashil iqtisodiyot va ekologik boshqaruvning milliy iqtisodiyotni modernizatsiya qilishdagi ahamiyati yoritilgan [2].

Shuningdek, Sh.Sh. Mustafakulov ilmiy izlanishlarida investitsion jozibadorlikni oshirishda nomoliyaviy hisobotlar va ESG indikatorlarining roli ortib borayotganini qayd etadi [3]. D.X. Suyunov esa korporativ boshqaruv tizimini xalqaro standartlar asosida takomillashtirish masalalarini tadqiq etib, hisobotlarning ochiqligi investorlar ishonchini mustahkamlashini ta'kidlaydi [4].

Mahalliy tadqiqotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda ESG hisobot tizimini rivojlantirish bo'yicha ilmiy qarashlar shakllanayotgan bo'lsa-da, mazkur yo'nalishda yagona metodologik mexanizm va amaliy baholash tizimi yetarli darajada rivojlanmagan. Shu sababli ESG standartlarini milliy iqtisodiyotga moslashtirish va korporativ hisobot tizimiga integratsiya qilish masalalari dolzarb ilmiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi.

Tadqiqot metodologiyasi

Mazkur tadqiqotda ESG hisobot tizimining rivojlanish tendensiyalarini o'rganishda tizimli yondashuv, qiyosiy tahlil va statistik kuzatuv metodlaridan foydalanildi. Tadqiqot davomida milliy va xalqaro ilmiy manbalar, normativ-huquqiy hujjatlar hamda korporativ hisobotlar tahlil qilindi. ESG indikatorlarining investitsion jozibadorlik va korporativ boshqaruv samaradorligiga ta'siri iqtisodiy tahlil usuli asosida baholandi.

Shuningdek, ilmiy umumlashtirish va mantiqiy tahlil metodlari yordamida ESG hisobot tizimini O'zbekiston iqtisodiyotiga integratsiya qilishning ustuvor yo'nalishlari ishlab chiqildi. Tadqiqotda barqaror rivojlanish konsepsiyasi hamda xalqaro ESG standartlari metodologik asos sifatida qo'llanildi.

Tahlillar va natijalar

So'nggi yillarda ESG hisobot tizimi global moliya bozorining ajralmas tarkibiy qismiga aylandi. Xalqaro amaliyotda investorlar kompaniyalarni baholashda moliyaviy natijalar bilan bir qatorda ekologik xavfsizlik, ijtimoiy mas'uliyat va korporativ boshqaruv ko'rsatkichlariga ham ustuvor ahamiyat qaratmoqda. Bloomberg Intelligence prognozlariga ko'ra, global ESG aktivlari hajmi 2025-yilda 50 trillion AQSH dollaridan oshishi kutilgan bo'lib, bu barqaror investitsiyalarga bo'lgan talabning keskin ortayotganini ko'rsatadi [1]. Mazkur holat ESG hisobotlarini kompaniyaning raqobatbardoshligi va investitsion jozibadorligini belgilovchi strategik instrumentga aylantirmoqda.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, ESG standartlarini amaliyotga joriy qilgan korxonalarda investitsion xavf darajasi nisbatan past bo'ladi. Ayniqsa, korporativ boshqaruv shaffofligi yuqori bo'lgan kompaniyalarda investorlar ishonchi

barqaror shakllanadi. PwC xalqaro konsalting kompaniyasi ma'lumotlariga ko'ra, institutsional investorlarning qariyb 79 foizi investitsiya qarorlarini qabul qilishda ESG ko'rsatkichlarini asosiy mezonlardan biri sifatida baholaydi [2]. Bu esa nomoliyaviy hisobotlarning iqtisodiy ahamiyati tobora ortib borayotganini anglatadi.

O'zbekiston iqtisodiyotida ham ESG tamoyillariga asoslangan boshqaruv mexanizmlarini joriy etishga e'tibor kuchaymoqda. Xususan, "2030-yilgacha yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasi" doirasida energiya samaradorligini oshirish, karbon chiqindilarini kamaytirish va ekologik barqaror ishlab chiqarishni rivojlantirish ustuvor vazifa sifatida belgilangan [3]. Natijada yirik korporativ subyektlarda ekologik va ijtimoiy ko'rsatkichlarni monitoring qilish tizimi bosqichma-bosqich shakllanmoqda.

Shu bilan birga, tahlillar milliy korxonalarda ESG hisobot tizimini joriy etishda bir qator muammolar mavjudligini ko'rsatdi. Jumladan, yagona metodologiyaning shakllanmagani, statistik ma'lumotlarning yetarli emasligi hamda ESG bo'yicha malakali mutaxassislar taqchilligi hisobot sifati va shaffofligiga salbiy ta'sir qilmoqda. Ayrim korxonalarda ESG hisobotlari faqat formal xarakterga ega bo'lib, amaliy natijadorlik yetarli darajada aks ettirilmayapti. Bu esa xalqaro investorlar bilan ishlashda ishonch darajasini pasaytiruvchi omillardan biri hisoblanadi.

Tadqiqot natijalari asosida aniqlanishicha, ESG hisobot tizimini samarali rivojlantirish uchun birinchi navbatda xalqaro standartlarga mos milliy metodologiyani ishlab chiqish zarur. Shuningdek, korporativ boshqaruvda raqamli texnologiyalarni keng joriy etish, ESG indikatorlarini avtomatlashtirilgan monitoring tizimlari orqali baholash hamda nomoliyaviy hisobotlarning ochiqqligini oshirish muhim ahamiyat kasb etadi. Muallif fikricha, ESG tamoyillarining iqtisodiy tizimga chuqur integratsiyalashuvi uzoq muddatli investitsion barqarorlikni ta'minlash bilan birga, milliy iqtisodiyotning xalqaro moliya bozorlaridagi raqobatbardoshligini ham oshiradi.

1-diagramma. Global ESG aktivlari hajmining o'sish dinamikasi (trln. AQSH dollari)

Diagramma izohi

Mazkur diagramma global moliya bozorida ESG aktivlari hajmining yildan-yilga o'sib borayotganini ko'rsatadi. 2018-yilda ESG investitsiyalar hajmi 30 trillion AQSH dollarini tashkil etgan bo'lsa, 2025-yilga kelib ushbu ko'rsatkich 50 trillion dollardan oshishi prognoz qilinmoqda. Bu holat investorlar qaror qabul qilishda faqat moliyaviy foyda emas, balki ekologik va ijtimoiy barqarorlik omillariga ham ustuvor ahamiyat berayotganini anglatadi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, ESG tamoyillariga amal qiluvchi kompaniyalar uzoq muddatli investitsiyalar uchun xavfi nisbatan past subyekt sifatida baholanmoqda. Ayniqsa, xalqaro fond bozorlari va institutsional investorlar korporativ boshqaruv shaffofligi yuqori bo'lgan korxonalariga ko'proq kapital yo'naltirmoqda. Natijada ESG hisobotlari zamonaviy iqtisodiyotda korxonalar reputatsiyasi va investitsion jozibadorligini belgilovchi muhim indikatorga aylanmoqda.

2-diagramma. Investorlarning ESG omillariga e'tibor darajasi (%)

Diagramma izohi

Diagramma investorlarning investitsiya qarorlarini qabul qilish jarayonida ESG komponentlariga bo'lgan munosabatini ifodalaydi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, investorlarning 83 foizi korporativ boshqaruv shaffofligini asosiy mezon sifatida baholaydi. Bu esa kompaniyalarda ochiq boshqaruv tizimi, korrupsiyaga qarshi siyosat va hisobotlarning ishonchliligi kapital jalb qilishda hal qiluvchi omilga aylanayotganini ko'rsatadi.

Ekologik omillarga yuqori e'tibor qaratilishi global iqlim o'zgarishi va karbon chiqindilarini kamaytirish bilan bog'liq xalqaro talablarning kuchaygani bilan izohlanadi. Ijtimoiy omillar esa mehnat xavfsizligi, gender tengligi va xodimlar huquqlarini himoya qilish bilan chambarchas bog'liq bo'lib, kompaniyaning uzoq muddatli barqarorligini belgilovchi muhim ko'rsatkich hisoblanadi.

3-diagramma. O'zbekistonda ESG tizimini joriy etishga ta'sir qiluvchi muammolar

Diagramma izohi

Mazkur diagramma O'zbekistonda ESG hisobot tizimini rivojlantirish jarayonidagi asosiy muammolarni aks ettiradi. Eng katta ulush metodologik bazaning yetarlicha shakllanmaganiga to'g'ri kelmoqda. Bu holat korxonalarda ESG ko'rsatkichlarini yagona standart asosida baholash imkoniyatini cheklaydi.

Shuningdek, malakali ESG mutaxassislarining kamligi amaliy hisobot sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Aksariyat korxonalarda ekologik va ijtimoiy indikatorlarni tahlil qilish bo'yicha zamonaviy bilim va ko'nikmalar yetarli emas. Ma'lumotlar shaffofligining pastligi esa investorlar uchun korxonalar faoliyatini to'liq baholash imkonini kamaytiradi.

Muallif fikricha, ushbu muammolarni bartaraf etish uchun ESG standartlarini milliy iqtisodiyotga moslashtirish, raqamli monitoring tizimlarini keng joriy etish hamda korporativ boshqaruvda ochiqlik tamoyillarini kuchaytirish zarur. Bu esa

O'zbekistonning xalqaro investitsion reytinglardagi pozitsiyasini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Xulosa va takliflar

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, ESG hisobot tizimi zamonaviy iqtisodiyotda korporativ boshqaruv samaradorligini baholashning muhim instrumentiga aylanib bormoqda. Jahon amaliyotida ekologik barqarorlik, ijtimoiy mas'uliyat va boshqaruv shaffofligi investorlar uchun strategik ahamiyat kasb etayotganligi sababli, kompaniyalarning nomoliyaviy hisobotlariga bo'lgan talab keskin ortmoqda. ESG tamoyillariga asoslangan boshqaruv tizimi korxonalarining investitsion jozibadorligini oshirish, moliyaviy risklarni kamaytirish hamda uzoq muddatli iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga xizmat qilmoqda.

Tahlillar natijasida O'zbekistonda ESG hisobot tizimini rivojlantirish bo'yicha institutsional asoslar shakllanayotgan bo'lsa-da, ushbu yo'nalishda bir qator tizimli muammolar mavjudligi aniqlandi. Xususan, milliy metodologiyaning yetarli darajada ishlab chiqilmagani, statistik ma'lumotlar bazasining cheklanganligi, korporativ shaffoflik darajasining pastligi va malakali mutaxassislar taqchilligi ESG tizimini samarali joriy etishga to'sqinlik qilmoqda. Ayrim korxonalarda ESG hisobotlari amaliy boshqaruv vositasi sifatida emas, balki formal hisobot shakli sifatida yuritilayotgani kuzatilmoqda.

Shuningdek, tadqiqot davomida raqamli transformatsiya ESG hisobot tizimining rivojlanishida muhim omillardan biri ekanligi asoslandi. Sun'iy intellekt, Big Data va avtomatlashtirilgan monitoring texnologiyalaridan foydalanish ESG indikatorlarini tezkor va ishonchli baholash imkoniyatini kengaytiradi. Bu esa korporativ boshqaruv sifatini oshirish bilan birga, investorlar uchun ochiq va shaffof axborot muhitini shakllantirishga xizmat qiladi.

Tadqiqot asosida quyidagi takliflar ishlab chiqildi:

O'zbekistonda ESG hisobotlarini yuritish bo'yicha xalqaro standartlarga mos yagona milliy metodologiyani ishlab chiqish;

Yirik aksiyadorlik jamiyatlari va moliyaviy institutlar uchun ESG hisobotlarini bosqichma-bosqich majburiy joriy etish;

Korporativ boshqaruv tizimida ekologik va ijtimoiy indikatorlar monitoringini raqamlashtirish;

ESG yo'nalishida malakali kadrlar tayyorlash va oliy ta'lim dasturlariga maxsus fanlarni kiritish;

Investorlar uchun nomoliyaviy hisobotlarning ochiqligi va ishonchliligini oshirish maqsadida mustaqil ESG audit tizimini rivojlantirish;

"Yashil iqtisodiyot" tamoyillari asosida korxonalariga soliq va investitsion imtiyozlar berish mexanizmlarini kengaytirish.

Xulosa qilib aytganda, ESG hisobot tizimini milliy iqtisodiyotga chuqur integratsiya qilish O'zbekistonning xalqaro moliya bozorlaridagi raqobatbardoshligini oshiradi, xorijiy investitsiyalar oqimini faollashtiradi

hamda iqtisodiyotni barqaror va innovatsion rivojlantirish uchun mustahkam institutsional asos yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar va manbalar ro'yxati:

1. Berkinov B.B. *Yashil iqtisodiyot va ekologik boshqaruv mexanizmlari*. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2022. – 214 b.
2. Bloomberg Intelligence. “ESG Market Outlook Report 2024” [Elektron manba]. – Murojaat sanasi: 09.05.2026.
3. Mustafakulov Sh.Sh. *O‘zbekistonda investitsion muhitni rivojlantirish istiqbollari*. – Toshkent: Moliya, 2020. – 186 b.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2030-yilgacha yashil iqtisodiyotga o‘tish strategiyasi to‘g‘risida”gi Qarori // Qonun hujjatlari ma‘lumotlari milliy bazasi, 2019-yil.
5. PwC. “Global Investor Survey 2023” [Elektron manba]. – Murojaat sanasi: 09.05.2026.
6. Suyunov D.X. “Korporativ boshqaruv nazariyasi va amaliyoti”. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019. – 256 b.
7. Vahobov A.V. “Korporativ boshqaruv va investitsion faoliyat samaradorligi”. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2021. – 240 b.
8. World Bank. “Environmental, Social and Governance (ESG) Framework and Sustainable Development Reports” [Elektron manba]. – Washington, 2023. – Murojaat sanasi: 09.05.2026.
9. United Nations (UN). “Sustainable Development Goals Report 2024” [Elektron manba]. – New York, 2024. – Murojaat sanasi: 09.05.2026.
10. OECD. “Corporate Governance and ESG Sustainability Principles” [Elektron manba]. – Paris, 2023. – Murojaat sanasi: 09.05.2026.